

Templos Modernos: as igrejas de Dominikus e Gottfried Böhm no Brasil

Karine Daufenbach

Arquiteta. Prof.^a Dr.^a Colaboradora Curso Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina
kdaufenbach@yahoo.com.br

Flávia Martini Ramos

Graduanda, Bolsista PET Curso Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina

Leodi Covatti

Graduando, Bolsista PET Curso Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo

O objetivo desse artigo é analisar duas obras brasileiras dos arquitetos alemães Dominikus e Gottfried Böhm, pai e filho respectivamente, construídas em Santa Catarina: as Igrejas Matrizes de São Paulo Apóstolo em Blumenau e São Luiz Gonzaga em Brusque. Partindo de uma apresentação dos arquitetos – já que se trata de nomes conceituados, com extensa obra produzida, mas praticamente desconhecidos do público brasileiro – propõe-se analisar e relacionar as características arquitetônicas, construtivas e tipológicas dos dois templos, além de sinalizar sua importância dentro do contexto urbano, como forma de reconhecimento do vasto trabalho de dois grandes nomes da arquitetura moderna e religiosa do século XX.

Palavras-chave: Dominikus Böhm, Gottfried Böhm, Arquitetura religiosa.

Introdução e Apresentação

Este artigo coloca em discussão dois edifícios religiosos projetados pelos arquitetos alemães Dominikus Böhm (1880-1955) e Gottfried Böhm (1920), pai e filho respectivamente: as Igrejas Matriz de São Paulo Apóstolo (1953-1958) em Blumenau e São Luiz Gonzaga (1955-1962) em Brusque, cidades de colonização alemã da região do Vale do Itajaí em Santa Catarina. O interesse nos edifícios reside em sua qualidade arquitetônica e importância dentro do contexto urbano, alçados à condição de monumento moderno e religioso. A importância também recai sobre seus autores, arquitetos com vasta e brilhante obra produzida, com ênfase na arquitetura religiosa, sobretudo na Europa. No caso de Dominikus, destaca-se sua grande influência também na América.

Considerado um dos maiores nomes da arquitetura religiosa do século XX, Dominikus Böhm foi um importante condutor do Movimento pela Reforma Litúrgica no início do século na Alemanha, adiantando em cerca de cinquenta anos alguns pontos colocados no II Concílio Vaticano, de 1962, como a localização do altar junto aos fieis.¹

Em 1953 Dominikus e Gottfried Böhm chegam ao Brasil, chamados a fazer os planos da nova matriz em Blumenau. Mas sua atuação no país não se limita às duas obras citadas, nem mesmo se inicia com aquela: já em 1937 Dominikus concebe o projeto não

¹ VOIGT, Wolfgang; FLAGGE, Ingeborg (org.). *Dominikus Böhm (1880-1955)*. Tübingen, Berlin: Ernst Wasmuth Verlag, 2005, p. 7.

executado de uma igreja de pequenas dimensões para uma comunidade alemã em Timbó, além da igreja Matriz de Presidente Getúlio (1953-1954) – ambas as cidades próximas a Blumenau - a única de todas as obras brasileiras que pode ver completamente realizada.

Dominikus tornou-se, pouco tempo depois de construída sua primeira igreja no final dos anos 1910, autoridade na construção religiosa, o que também justifica seu reconhecimento no Brasil, e sua suposta indicação pelo papa para os projetos brasileiros,² a cujos desenhos, além dos quatro já mencionados, somam-se projetos não executados para as cidades de Tubarão e Joinville, no mesmo Estado.

Através de sua obra, Dominikus dá início a uma importante tradição familiar dentro da construção religiosa – que já tinha no pai um construtor ligado ao mercado – e que hoje se encontra na terceira geração, destacando-se, naturalmente, a obra de Gottfried, que atingirá o auge produtivo e grande notoriedade nas décadas de 1960 e 1970. Recém-formado quando do projeto das obras brasileiras, sem, portanto, uma linguagem arquitetônica formalizada, vemos aqui cristalizada sobretudo a linguagem do primeiro.

Arquiteto e professor, Dominikus Böhm soma cerca de cinquenta e cinco projetos em sua obra religiosa, dentre eles alguns icônicos, como Christkönig (1926), em Bischofsheim e St. Josef (1929-1931) em Hindenburg, que serviram de inspiração a muitos arquitetos de sua geração. Sua obra se destaca especialmente nos anos 1920 e 1930, onde tem lugar as maiores ousadias e experimentações a que se permitiu, em que flerta com os elementos do espaço gótico, a opulência do românico, e o expressionismo. Em algumas circunstâncias seus projetos corporificam o *Stadtkrone* expressionista – coroamento da cidade, edifício que nasce arraigado ao solo e cuja força interna reverbera pela atmosfera (ver, a propósito, desenhos expressionistas de Bruno Taut, Hans Scharoun, irmãos Luckhardt), fundado no mito do cristal. Entretanto, justamente por permitir a presença de elementos da arquitetura tradicional de templos – como tetos abobadados, arcos ogivais– seu trabalho não recebe equivalente tratamento à obra daqueles ou de um Mendelsohn, por exemplo.

Antes de se locomover por ruidosas novidades, sua postura era muito mais silenciosa, baseada num amplo conhecimento do trabalho de seus predecessores e das tradições arquitetônicas - que diferenciava entre o bom e o ruim, não entre o novo e o velho – e permitia manter vivas certas tradições que julgava válidas e coerentes para o presente.

Sua obra dos anos 1920 e 1930 difere substancialmente do modernismo “heróico” que nos acostumamos a vislumbrar nos livros de história. Vale lembrar, porém, que a arquitetura que realizava representava a maioria dentro do cenário arquitetônico da época, muito mais do que os críticos e historiadores gostariam de admitir. Sua obra inclui-se junto a nomes como Hans Poelzig, Paul Bonatz e Fritz Höger, os quais solicitavam grandes avanços técnicos e ousadias formais em suas obras, sem se descuidar, porém, de soluções mais tradicionais ou do uso de certas convenções arquitetônicas. Ainda assim, sua obra é essencialmente transgressora, usando a tradição a favor de uma linguagem totalmente nova e reformulada, no limite entre o moderno e o tradicional.

O mesmo pode ser dito a respeito da obra de Gottfried, que assim como o pai, pode ser considerado um *outsider* em relação à arquitetura de seu tempo. Não compartilhava o

² Matriz de São Paulo Apóstolo: Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Blumenau: [s.n], 1963. No mesmo ano de 1953 é concedida a Dominikus Böhm a Medalha de Prata do Vaticano, pelo Papa Pio XII, por suas contribuições na Reforma Litúrgica.

gosto pelo branco estéril e ortogonalidade da época,³ fato expresso pelo simbolismo da Igreja Pilgrimage, em Neviges (1963-1972), onde o arquiteto “esculpe” o templo através do facetamento do concreto aparente, conferindo um caráter escultural à obra e exemplificando o tratamento cuidadoso entre luz e matéria, bastante característico do arquiteto. Já na Prefeitura em Bergisch Gladbach-Bensberg (1962-1967), uma das obras que o projetou internacionalmente, Böhm torna o volume paisagem, integrando o edifício ao relevo e ao contexto construído, perseguindo, em um prédio de grandes dimensões, a noção de unidade e robustez.

Laureado com o prêmio Pritzker de 1986, Gottfried inicia sua carreira no imediato pós-guerra como colaborador no escritório do pai, e toma parte na reconstrução alemã e na vultosa quantidade de projetos religiosos realizados nestes anos. Sua obra insere-se dentro da revisão dos postulados do Movimento Moderno, com uma busca exaustiva por uma maior expressividade em seus projetos, e encontrará no concreto aparente – mas não somente – com sua maleabilidade, seu peso e vigor construtivo, o material adequado à linguagem escultórica que predominará em suas proposições.

Assim como alguns contemporâneos seus, busca na arquitetura expressionista uma saída à rigidez do chamado Estilo Internacional. Em muitos trabalhos, a exemplo de Dominikus, mistura o espaço moderno e a busca pelo místico, através da combinação de várias referências formais e, principalmente, da ênfase na relação entre luz e matéria e consequente dramatização do espaço, importante característica do arquiteto, também reconhecida na obra paterna.

Embora os contextos bastante diversos em que se dão as obras de Dominikus e Gottfried Böhm, e a grande distância temporal que separa a maturidade projetual de cada um, é possível avistar em suas obras, em geral, até mesmo certa proximidade: enquanto na obra daquele notam-se laivos de expressionismo, alusões góticas e aspiração à monumentalidade típica dos anos 1920, de que compartilha arquitetos contemporâneos como Hans Poelzig, a obra de Gottfried Böhm sorverá da corrente Brutalista, já dentro das revisões por que passa o Movimento Moderno nestes anos, mas nela reencontra a mesma tendência ao vigor da massa construída, a certa monumentalidade e ao expressionismo (no caso alemão) já presente na obra do pai. Na prática, os resultados obtidos são bastante diversos, uma vez que Gottfried tende a realizar em sua arquitetura uma noção muito mais plástica, um espaço quase moldado, buscando ora mimetizar a paisagem, como em Bensberg, ora uma fluidez e dramaticidade espacial inusual, como em Neviges.

As igrejas de Blumenau e Brusque

Apesar de algumas semelhanças serem passíveis de reconhecimento, os edifícios construídos nas cidades de Blumenau e Brusque remetem diretamente ao trabalho realizado por Dominikus ao longo de sua carreira. É notável o uso de elementos recorrentes em suas obras como arcos ogivais, rosáceas, paredes em arcadas e, sobretudo, o grande portal de acesso aos templos. Suas realizações no Brasil não são, ao certo, as mais eloqüentes de sua obra, mas refletem a arquitetura multifacetada deste grande mestre, com a colaboração de Gottfried, e ali mantém viva a ideia de uma arquitetura no limite entre a tradição e modernidade - uma tradição mais longínqua e

³ VOIGT, Wolfgang (org.). *Gottfried Böhm*. Frankfurt: Jovis, 2008.

duradoura da arquitetura de templos, como se a determinados elementos da tradição arquitetônica correspondessem certa atmosfera espiritual.

O edifício é sempre de uma presença contundente, pensado tanto para a cidade quanto em seu espaço interno. E o arquiteto se permite grande liberdade de movimento, o que faz com que cada projeto seja uma nova experiência, e dificilmente encontramos soluções iguais em projetos diferentes. Assim podem ser explicados também seus projetos brasileiros em Blumenau e Brusque, que fazem uso de referências bastante diversas entre si.

A Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo, de Blumenau, e a Igreja São Luiz Gonzaga, de Brusque, possuem planta retangular, coberturas abobadadas e naves únicas divididas com esbeltos pilares internos, que sustentam as coberturas e fazem alusão à nave tripartida. Pedras originárias das redondezas foram incorporadas às obras, dosando características tradicionais, locais e inovadoras.

Nestes trabalhos, assim como em toda a obra de Dominikus Böhm, é recorrente a ideia de nave única, como algo proposto pelo Movimento da Reforma Litúrgica, que pedia pela simplificação nos rituais e na organização dos espaços, maior proximidade e participação do público (que não é mais tão somente o fiel-observador), com todos os espaços visíveis e, ao invés de várias naves, preferencialmente espaços centrais, ou a basílica com amplo espaço central e reduzidas naves laterais.⁴ Também o modo como o arquiteto utiliza a luz, enfocando o altar, o fez ser reconhecido dentro do movimento.

Fig.1: Dominikus e Gottfried Böhm. Igreja São Paulo Apóstolo. Blumenau. 1955-1962.

Fonte: arquivo dos autores.

Ambas as igrejas estão inseridas em áreas de topografia elevada, ressaltando a tendência à monumentalidade que assumem na escala urbana. Também externamente verifica-se a ideia de corpo único, com volumetria clara que se sobressai na paisagem.

Nestes edifícios os arquitetos tiram partido da expressão dos materiais, como o concreto aparente e a pedra, dando destaque à estrutura de pilares e abóbodas em concreto armado, além da valorização da textura dos materiais aliado à iluminação natural. Também fica clara a influência da obra perretiana, através da concepção da igreja basilical, os pilares pontuais demarcando a nave principal e as lajes levemente

⁴ VOIGT, Wolfgang; FLAGGE, Ingeborg (org.). *Dominikus Böhm (1880-1955)*. *op. cit.*, p. 13 e 14.

abobadadas, principalmente em Blumenau, concebida originalmente em concreto aparente, revelando forte correspondência com Notre-Dame du Raincy. Vale lembrar que Dominikus já utiliza o concreto aparente em seus projetos desde a década de 1920, bem antes, portanto, deste material ganhar importância dentro da construção religiosa, e da arquitetura em geral, principalmente a partir dos anos 1960.

Fig.2: Dominikus e Gottfried Böhm. Igreja São Paulo Apóstolo. Blumenau. 1955-1962.
Fonte: arquivo dos autores.

Embora a influência do mestre francês também seja notada na igreja de Brusque, ali os arquitetos utilizam uma gama de elementos muito mais variada. Fazem uso de um repertório formal composto por arcobotantes e contrafortes, grandes superfícies envidraçadas, marcação da iluminação natural rente à cobertura e, naturalmente, a ênfase na verticalidade da composição. Apesar da concepção volumétrica simples, o edifício ganha ares de corpo complexo e engenhoso, típico de uma catedral gótica, ao lançar para fora do prédio parte de sua estrutura à maneira de exoesqueleto. São referências comumente utilizadas nas obras de Dominikus, que ainda fazia uso de arcos ogivais – de preferência, na forma de múltiplos arcos como grandes portais de acesso -, paredes em arcada e rosácea – estes dois últimos utilizados em Blumenau. Aqui utiliza a parede em arcada para delimitar lateralmente a área do coro, à direita fazendo de fechamento externo com grandes vitrais que o iluminam abundantemente e, à esquerda, colocando-se como marcação vazada para o espaço do órgão.

Fig.3: Dominikus e Gottfried Böhm. Igreja São Luiz Gonzaga.
Brusque. 1955-1962.
Fonte: arquivo dos autores.

Neste sentido, percebe-se que as duas igrejas apresentam princípios parecidos de iluminação: valendo-se de elementos vazados e de vitrais, os arquitetos pretendem criar uma atmosfera adequada ao templo a partir de recortes altos nas paredes laterais das edificações, envolvendo as coberturas com uma iluminação difusa e abundante. Cabe ressaltar que, no caso de Brusque, onde as naves secundárias possuem pé-direito mais baixo, o arquiteto alongou as abóbodas e criou uma espécie de prateleira de luz. O fechamento frontal, por sua vez, abriga elementos de iluminação em toda a sua extensão, destacando-se em Brusque os elementos de concreto vazados, que funcionam como brises difusores de luz, e em Blumenau os vitrais. As paredes que configuram o altar possuem tratamento diferenciado: embora nos dois casos verifique-se nesta região a maior abundância de luz, em Brusque há duas reentrâncias laterais que abrigam elementos de concreto vazados e vitrais, enquanto que em Blumenau as paredes laterais continuam no mesmo alinhamento, e permitem a entrada de luz ao serem revestidas com vitrais ao longo de toda a sua extensão. Neste caso, destaca-se a presença da rosácea com 8 metros de diâmetro, coroada com outras 20 rosáceas menores de 60 centímetros de diâmetro, representando os espinhos da coroa de Cristo.⁵

⁵ MORITZ, Ricardo Laube; SANTOS, César Floriano dos. *A presença do Arquiteto Alemão Gottfried Böhm no Brasil: Levantamento do Projeto das Igrejas São Luiz Gonzaga em Brusque e São Paulo Apóstolo em Blumenau*. Relatório Final da Pesquisa. Florianópolis: UFSC, 2012.

Fig.4: Dominikus e Gottfried Böhm. Igreja São Luiz Gonzaga.
Brusque. 1955-1962.
Fonte: arquivo dos autores.

Típicos de seus trabalhos são o grande átrio e a escadaria que o precede, ambos tendo como ponto final a nave em grande altura, que se eleva muito acima do horizonte. A torre sineira também recebe destaque na composição: ela nunca é simples adendo ao corpo principal da igreja; tem igual importância, em volume, tratamento (ou que ganha status por sua localização privilegiada, no caso de Blumenau) ao do corpo do edifício. A torre em Blumenau e Brusque age como portal sagrado, que introduz os fieis ao espaço divino, um espaço outro, diferente do mundo externo. Juntamente com a escadaria, que lhe perpassa, age com uma preparação para a experiência daquele espaço.

Em Blumenau a torre se destaca do corpo da edificação, localizando-se em um nível intermediário entre a rua e a igreja, caracterizando um importante marco urbano localizado no ponto focal da rua XV de Novembro. Em Brusque ela se incorpora ao volume edificado, reafirmando a monumentalidade do edifício, ainda mais imponente que o de Blumenau. Outro instrumento utilizado para gerar este efeito são as escadarias de acesso, auxiliadas pelo sítio de implantação das igrejas: enquanto em Blumenau a torre enquadra a escadaria em uma perspectiva que revela, ao longo do percurso, a presença do templo, em Brusque é a própria edificação que estende seu pórtico sobre parte da escadaria, projetada em formato trapezoidal nos dois primeiros lances a fim de acentuar a noção de perspectiva ao longo dos vinte metros de desnível entre a rua e a edificação. Em ambos os casos a torre sineira atua como um grande portal, avistado de longe, que faz a transição entre o espaço sagrado e o profano. O conjunto pórtico, átrio e escadaria evoca um ritual, mas que tem sobretudo uma dimensão urbana, agindo como marcos dentro da cidade, referência primeira para os edifícios que se querem monumento.

Fig.5: Dominikus e Gottfried Böhm. Igreja São Luiz Gonzaga.
Brusque. 1955-1962.
Fonte: arquivo dos autores.

Bibliografia

- BANHAM, R. *El Brutalismo en Arquitectura. Ética o Estética?* Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1966.
- CHAMPIGNEULLE, Bernard. *Perret*. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1959.
- DAUFENBACH, Karine. *A modernidade em Hans Broos*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2011.
- Matriz de São Paulo Apóstolo*: Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Blumenau: [s.n], 1963.
- MORITZ, Ricardo Laube; SANTOS, César Floriano dos. *A presença do Arquiteto Alemão Gottfried Böhm no Brasil: Levantamento do Projeto das Igrejas São Luiz Gonzaga em Brusque e São Paulo Apóstolo em Blumenau*. Relatório Final da Pesquisa. Florianópolis: UFSC, 2012. 88 p.
- PEHNT, Wolfgang. *La Arquitectura Expresionista*. Barcelona: G. Gili, 1975.
- VOIGT, Wolfgang (org.). *Gottfried Böhm*. Frankfurt: Jovis, 2008.
- VOIGT, Wolfgang; FLAGGE, Ingeborg (org.). *Dominikus Böhm (1880-1955)*. Tübingen, Berlin: Ernst Wasmuth Verlage, 2005.